

SELECCIÓN DE MATERIALES PARA LA MANUFACTURA DE UN PEDAL DE FRENADO DISEÑADO CON DISEÑO GENERATIVO

MATERIAL SELECTION FOR THE MANUFACTURE OF A BRAKE PEDAL DESIGNED WITH GENERATIVE DESIGN

*Christian Enrique Nava Alcantar
M.C. Marco Antonio Martínez Bocanegra*

RESUMEN

La fabricación de componentes automotrices mediante manufactura aditiva implica la selección adecuada de materiales compatibles con el proceso y, con propiedades mecánicas óptimas y acordes con la aplicación. La Sinterización por Láser Selectiva (SLS) es una técnica de manufactura aditiva mediante la cual se pueden fabricar componentes automotrices con un grado de complejidad geométrica. Para el presente trabajo, se propone el análisis mediante el método de elementos finitos de tres materiales para la fabricación de un pedal de frenado diseñado mediante diseño generativo. El análisis estructural del pedal mostró como mejor material para manufacturar el pedal de frenado a la aleación Cromo-Cobalto con un esfuerzo de von Mises de 237.62 MPa, un desplazamiento máximo de 0.34129 mm y un factor de seguridad de 2.46.

Palabras clave: Diseño generativo, Manufactura aditiva, Método de elemento finito, SLS

ABSTRACT

The manufacture of automotive components by additive manufacturing involves the appropriate selection of materials that are compatible with the process and have optimum mechanical properties that match the application. Selective Laser Sintering (SLS) is an additive manufacturing technique by which automotive components with a degree of geometric complexity can be manufactured. For the present work, a finite element analysis of three materials is proposed for the fabrication of a brake pedal designed by generative design. The structural analysis of the pedal showed Cobalt-Chromium alloy with a von Mises stress of 237.62 MPa, a maximum deformation of 0.34129 mm and a safety factor of 2.46 as the best material to manufacture the brake pedal.

Key words: Generative design, Additive manufacturing, Finite element method, SLS

INTRODUCCIÓN

La manufactura de un pedal de frenado de automóvil elaborado mediante diseño generativo a través de procesos convencionales pudiera ser todo un reto, incluso hasta imposible en algunos casos. Esto debido a la complejidad geométrica derivada de los algoritmos en los cuales se apoya el diseño generativo para proponer soluciones. En estos casos, donde la complejidad geométrica implica un problema en la manufactura del componente o la pieza, la manufactura aditiva cobra relevancia. Ya que a través de esta técnica es posible manufacturar componentes con un grado de complejidad geométrico.

La Sinterización por Láser Selectiva (SLS) es una de las familias de la manufactura aditiva mediante la cual se pueden manufacturar piezas con un grado de complejidad alto, como los pedales de freno. La SLS es una técnica de manufactura aditiva que utiliza láseres de alta potencia para sinterizar o unir material finamente pulverizado uniendo el material gracias al láser apuntados a puntos específicos en un espacio definido por un modelo 3D para crear una estructura sólida [1], ver Figura 1. La sinterización es el proceso donde se utiliza calor, compresión o un láser de alta potencia para convertir un material en polvo a una

¹ Christian Enrique Nava Alcantar, estudiante del programa de Ingeniería Sistemas Automotrices del Tecnológico Nacional de México/ITS sur de Guanajuato, t19120055@alumnos.itsur.edu.mx

¹ M.C. Marco Antonio Martínez Bocanegra, docente de la división de Sistemas Automotrices del Tecnológico Nacional de México/ITS sur de Guanajuato, ma.martinez@itsur.edu.mx

estructura sólida, se puede aplicar en polvos a base de polímeros, cerámicos, metales, entre una gran gama de materiales.

Figura 1. Sinterización por láser selectiva (SLS).

La sinterización por láser selectiva es una tecnología de fabricación autosuficiente debido a que a medida que se construye una pieza, no se requieren estructuras de soporte complementarias, lo que hace que esta técnica sea capaz de producir geometrías más complejas [2]. El uso de SLS en la industria automotriz ha demostrado ser beneficioso para la fabricación de componentes en términos de personalización del diseño, reducción del peso y aceleración de procesos. El SLS se utiliza para fabricar partes como soportes, carcasas, conductos de aire, carrocería y componentes clave dentro de los sistemas del automóvil. El SLS permite crear componentes más ligeros y eficientes, lo que es especialmente importante para la industria del automóvil [3], que simplifica la fabricación, pero también puede mejorar la resistencia y durabilidad de las piezas resultantes mediante procesos de diseño avanzados como el diseño generativo.

Una vez definida la técnica de manufactura, es importante seleccionar el material más adecuado para la fabricación del componente automotriz. Actualmente, los pedales de frenado de un automóvil son fabricados de aluminio 6061. Sin embargo, para el pedal de frenado diseñado mediante diseño generativo, existe la duda si el aluminio 6061 es el material más adecuado, y que otro material pudieran ser empleados para la fabricación del pedal.

Por ello, el presente trabajo se enfoca en el análisis mediante el método de elementos finitos de tres materiales usados comúnmente en la manufactura de componentes mecánicos. Esto con el propósito de determinar cuál de los tres materiales es el más adecuado para la fabricación del pedal de frenado.

METODOLOGÍA

Materiales propuestos

El aluminio y sus aleaciones como material de fabricación de componentes automotrices como los pedales de automóviles son conocidos por sus buenas propiedades mecánicas. Aleaciones como $AlSi_{10}Mg$ son habituales en la SLS [4]. Algunas aleaciones de níquel, como el Inconel, son resistentes a altas exigencias mecánicas, útil para aplicaciones extremas [5]. Otras, como las aleaciones de Cromo-Cobalto, son habituales en aplicaciones médicas, pero también podrían ser adecuadas para la fabricación de componentes debido a su alta resistencia mecánica [6].

Partiendo de que la tecnología SLS se puede utilizar para fabricar piezas metálicas para aplicaciones automotrices como un pedal de frenado, los cuales son componentes de seguridad esenciales en el

automóvil. Por tal motivo, es importante seleccionar el material más adecuado, que cumplan con los estándares de seguridad y rendimiento requeridos.

Para el presente estudio, en la Tabla 1, se muestran tres propuestas de materiales para la fabricación de un pedal de frenado diseñado con diseño generativo.

Tabla 1. Materiales de manufactura SLS propuestos [4,5,6]

MATERIAL	DENSIDAD	MÓDULO DE YOUNG	COEFICIENTE DE POISSON	LIMITE ELÁSTICO	LIMITE ELÁSTICO ULTIMO
AlSi ₁₀ Mg	2.67E-6 kg/mm ³	71 GPa	0.33	240 MPa	460 MPa
Inconel 625	8.44E-6 kg/mm ³	150 GPa	0.28	640 MPa	1,000 MPa
CoCrMo	8.29E-6 kg/mm ³	200 GPa	0.29	586 MPa	1,050 MPa

Modelo de pedal

Dando seguimiento al trabajo publicado por C.Nava et al. 2023 [7], donde se muestra el proceso de rediseño de un pedal de frenado usando diseño generativo. Los resultados obtenidos en este estudio, muestran dos modelos de pedal que cumplen con aspectos de seguridad, resistencia mecánica y funcionalidad. Dentro de estos modelos solución, se encuentra el modelo de pedal A (Figura 2a) y el modelo 2b, de los cuales, a pesar de ser ambas opciones viables, para este trabajo se tomará en cuenta el modelo B, ya que, en comparación con el modelo A, el modelo B está presentó un mejor comportamiento bajo las condiciones de operación simuladas.

Figura.2 Modelos de pedal diseñados mediante diseño generativo.

Cabe mencionar que estos modelos fueron diseñados y simulados considerando como material de fabricación al aluminio 6061-T4 [8], lo cual, es un material difícil de usar para la fabricación del pedal mediante manufactura aditiva. Por lo tanto, el aluminio 6061-T4 queda totalmente descartado como material fabricación, no obstante, entre las opciones de material propuestas se busca seleccionar un material aditivo para su manufactura mediante SLS.

Condiciones de frontera y carga

Para el análisis estructural del modelo B de pedal de frenado, se utilizó el software de simulación ANSYS®. Para la malla, se eligieron tetraedros con un tamaño de elemento de 0.001 metros, esto es para proporcionar resultados más precisos y una representación más detallada de la geometría de la estructura como se muestra en la Figura 3.

La carga crítica bajo la cual se realiza el siguiente análisis es de 2000 N (203.94 kg*f aproximadamente) [9]. Esta carga crítica simula la carga aplicada en la dirección Z negativa que generaría una persona promedio al pisar el pedal a la hora de frenar (ver Figura 4).

Figura.3 *Mallado del modelo B sobre la geometría del pedal de frenado.*

Para el análisis, fueron restringidos los desplazamientos y rotaciones en las direcciones X, Y y Z en el punto de giro del pedal, el cual recibe la fuerza a la hora de frenar. Por último, para este estudio se busca conocer el esfuerzo último de von Mises, el factor de seguridad, la deformación total y la fatiga del componente bajo las condiciones de operación definidas.

Figura.4 *Aplicación de la carga y restricciones de movimiento sobre la geometría del pedal de frenado.*

Por otra parte, para el análisis de fatiga se toman en cuenta parámetros para un componente de vida infinita (1,000,000,000 ciclos) que se espera que no falle en condiciones normales de operación, así como su factor de seguridad con relación a la fatiga y su vida útil.

RESULTADOS

El análisis del pedal utilizando AlSi₁₀Mg como material base, muestra que la tensión de von Mises es de 316.21 MPa, considerando que la tensión última del material es de 460 MPa, dado que la tensión máxima de von Mises calculada anteriormente es menor que la tensión última del material, el componente cumple con el criterio de seguridad en términos de resistencia estructural (Figura 5a). El desplazamiento máximo se presenta en la almohadilla del pedal donde se ejerce la fuerza, que tiene un valor de 13.027 mm indicando el grado de flexión bajo carga. Hay un valor mínimo de 0.75 en el punto de giro, lo que sugiere que el diseño actual siendo fabricado con este material estaría muy cerca de los límites de su capacidad de carga, lo que podría ser un problema de seguridad. Por otro lado, un factor de seguridad de 15 en otras zonas indica una robustez adecuada en esas regiones (Figura 5b).

Los resultados de las pruebas de fatiga indican que el pedal fabricado con AlSi₁₀Mg tendría una vida útil de 5,591.5 ciclos en el punto de giro, lo que significa que después de esta cantidad de ciclos, puede esperarse un fallo en la pieza. En otras áreas del componente, la vida útil es significativamente mayor, llegando a 1,000,000,000 ciclos (Figura 5c). El valor de daño máximo indica la acumulación de daño debido a las cargas cíclicas. En el punto de giro, el componente ha acumulado un daño significativo, lo que sugiere que

esta área es propensa a fallar por fatiga (Figura 5d). Por lo tanto, el material pudiera no ser apropiado para fabricar el pedal.

Figura.5 Análisis estructurales y de fatiga del modelo B bajo las condiciones del material AISi10Mg.

Para el análisis utilizando Inconel 625 como material base, la tensión de von Mises es de 237.73 MPa en el punto de giro, comparado con la tensión última del material Inconel 625 (640 MPa), el componente es estructuralmente seguro y capaz de soportar las cargas aplicadas sin sobrepasar sus límites de resistencia (Figura 6a). El desplazamiento máximo de 0.45319 mm en la pedalera muestra la flexión del componente bajo carga. Este desplazamiento es mínimo y sugiere una rigidez de diseño adecuada, esencial para mantener la integridad estructural del pedal durante su funcionamiento.

El factor de seguridad mínimo de 2.69 en el punto de pivote indica un margen de seguridad aceptable en esta zona específica. Además, los valores del factor de seguridad cercanos a 15 en el resto del componente indican una robustez adecuada en estas regiones. Estos resultados indican que el diseño tiene suficiente resistencia estructural en la mayoría de las zonas del pedal (Figura 6b).

La vida útil de 13,951 ciclos en el punto de pivote y en otras zonas del componente se indica una buena resistencia a la fatiga (Figura 6c). Sin embargo, el daño máximo de 71,678 en el punto de pivote sugiere la necesidad de conocer las zonas propensas a la fatiga y considerar posibles mejoras en el diseño para prolongar la vida útil del componente si se decide utilizar este material (Figura 6d).

Figura.6 Análisis estructurales y de fatiga del modelo B bajo las condiciones del material Inconel 625.

Para el análisis que utiliza el Cromo-Cobalto como material de base, la tensión de von Mises de 237.62 MPa en el punto de pivote representa la tensión máxima equivalente comparada con la tensión última del Cromo-Cobalto (586 MPa), el componente funciona significativamente por debajo de su límite de resistencia, lo que indica una seguridad estructural adecuada (Figura 7a). El desplazamiento máximo de 0.34129 mm en el pedal es mínima, lo que sugiere una buena rigidez.

El factor de seguridad mínimo de 2.46 en el punto de giro denota un valor aceptable por debajo del adecuado, y el valor máximo de 14.5 en otras zonas indican una distribución eficaz de la carga y una resistencia suficiente en la mayor parte del componente (Figura 7b). La vida útil de 13,973 ciclos en el punto de giro (Figura 7c) y un daño máximo de 71,564 en el punto de pivote (Figura 7d). Estos resultados son similares en comparación con los obtenidos si se hubiera elegido Inconel 625 como material de fabricación.

Figura.7 Análisis estructurales y de fatiga del modelo B bajo las condiciones del material Cromo-Cobalto.

CONCLUSIONES

Los tres pedales de freno analizados bajo criterios de ser fabricados con diferentes materiales (AlSi₁₀Mg, Inconel 625 y Cromo-Cobalto), su comportamiento ante cargas estáticas y cíclicas muestran una tensión de

von Mises significativamente inferiores a las tensiones al esfuerzo último, lo que garantiza seguridad estructural del componente en condiciones de carga.

Los desplazamientos son mínimos, los factores de seguridad llegan a ser adecuados en una gran parte de la estructura, lo que demuestra que el pedal mantiene su integridad y su forma bajo la acción de cargas, no obstante, los factores de seguridad varían en las distintas partes de los pedales, pero en general los valores indican un margen de seguridad razonable con excepción del punto de giro muestra que esta zona debe reforzarse. Las pruebas de fatiga muestran diferencias significativas en la vida útil de los componentes bajo cargas cíclicas.

De los tres materiales mencionados, el AlSi₁₀Mg parece ser el menos adecuado para la fabricación de pedales de freno, mientras que los tres casos han demostrado ser seguros desde el punto de vista estructural. El AlSi₁₀Mg tiene un factor de seguridad bajo, una deformación significativa y una vida útil limitada en comparación con los otros dos materiales. Por lo tanto, según los resultados obtenidos en la simulación, el AlSi₁₀Mg parece ser el menos adecuado para la fabricación de pedales de freno en comparación con el Inconel 625 y el Cromo-Cobalto.

El Inconel 625 muestra una tensión de von Mises dentro de un rango seguro, una deformación mínima y una vida a la fatiga considerablemente mejor que AlSi₁₀Mg. Aunque los resultados del Cromo-Cobalto son muy similares a los del Inconel 625, la vida a fatiga en el punto de pivote es ligeramente inferior en el caso del Cromo-Cobalto, lo que sitúa al Inconel 625 como la opción más adecuada en función de los resultados proporcionados.

Tabla 2. Comparación de los resultados

REDIMINETO DEL DISEÑO CON RESPECTO AL MATERIAL	AlSi₁₀Mg	INCONEL 625	CROMO-COBALTO
ESFUERZO DE VON MISES	316.21 MPa	237.73 MPa	237.62 MPa
DESPLAZAMIENTO MÁXIMO	13.027 mm	0.45319 mm	0.34129 mm
FACTOR DE SEGURIDAD MÍNIMO	0.75	2.69	2.46
VIDA ÚTIL EN FATIGA	5591.5 ciclos (en el punto de giro)	13,951 ciclos (en el punto de giro)	13,973 ciclos (en el punto de giro)

Los estudios aportaron información valiosa sobre cómo aplicar técnicas de diseño generativo para mejorar la estructura y resistencia de componentes mecánicos críticos como los pedales de freno teniendo en cuenta sus métodos de fabricación (manufactura aditiva SLS) y los materiales con los que pueden fabricarse. Se analizaron y compararon materiales clave como AlSi₁₀Mg, Inconel 625 y Cromo-Cobalto en términos de resistencia mecánica, deformación y fatiga, lo que permitió conocer en profundidad su rendimiento en aplicaciones de automoción. Se investigó la vida útil de los componentes bajo cargas cíclicas, lo que es fundamental para la durabilidad y fiabilidad de los productos en el sector de la automoción.

Las limitaciones actuales con respecto a este trabajo siguen radicando en encontrar un material ideal a partir del cual se puedan fabricar este tipo de componentes, lo cual puede estar relacionado con el coste de fabricación de componentes utilizando determinados materiales, así como con sus prestaciones mecánicas, además de las limitaciones tecnológicas a la hora de aplicar determinadas técnicas avanzadas de diseño, rediseñar partes específicas del componente y reforzar las zonas débiles para obtener finalmente un componente totalmente seguro y optimizado.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] D. White, Rapid Prototyping Processes, Editor(s): K.H. Jürgen Buschow, Robert W. Cahn, Merton C. Flemings, Bernhard Ilschner, Edward J. Kramer, Subhash Mahajan, Patrick Veyssière, Encyclopedia of Materials: Science and Technology, Elsevier, 2001, Pages 8003-8009, ISBN 9780080431529, <https://doi.org/10.1016/B0-08-043152-6/01439-X>.
- [2] Gueche YA, Sanchez-Ballester NM, Cailleaux S, Bataille B, Soulairol I. Selective Laser Sintering (SLS), a New Chapter in the Production of Solid Oral Forms (SOFs) by 3D Printing. *Pharmaceutics*. 2021 Aug 6;13(8):1212. <https://doi.org/10.3390/pharmaceutics13081212>
- [3] J. C. Vasco, “Additive manufacturing for the automotive industry”, en *Additive Manufacturing*. Elsevier, 2021, pp. 505–530. Accedido el 16 de octubre de 2023. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.1016/b978-0-12-818411-0.00010-0>
- [4] F. Bosio, “Laser Powder Bed Fusion of AlSi10Mg+4Cu and AlSi10Mg alloys”, doctoral thesis, Politec. Torino, 2021. Accedido el 7 de octubre de 2023. [En línea]. Disponible: <http://hdl.handle.net/11583/2898034>
- [5] “Inconel alloy 625”, *Alloy Dig.*, vol. 16, n.º 2, febrero de 1967. Accedido el 7 de octubre de 2023. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.31399/asm.ad.ni0121>
- [6] “Cobalt chrome”, *Alloy Dig.*, vol. 33, n.º 8, agosto de 1984. Accedido el 7 de octubre de 2023. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.31399/asm.ad.ts0427>
- [7] C. Nava, M. Martínez, M. Sánchez, L. Puente. “Diseño generativo aplicado en el diseño de un pedal de frenado para automóvil”. *Memorias ECITEC 2023* [Internet]. Tijuana, Baja California, México: Editor; 2023 [citado el 10 de octubre de 2023]. p. 126-128. Disponible en: <http://doi.org/10.37636/recit.cicitec23>
- [8] B. E. Paton y O. K. Antonov, "Handbook: Aluminum alloys", *Metal Sci. Heat Treatment*, vol. 16, n.º 8, p. 722–723, agosto de 1974. Accedido el 20 de julio de 2023. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.1007/bf00658450>
- [9] R. Limpert, *Brake Design and Safety*, 3a ed. Warrendale, Penn: SAE International, 2011.